

ISSN 2181-2357

XALQARO NAZARIY VA AMALIY TADQIQOTLAR
JURNALI

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

JURNAL FARG'ONA POLITEXNIKA
INSTITUTI HAMKORLIGIDA NASHR
ETILADI

VOLUME 3,
Issue 9
2023

«Al-Ferganus» MChJ.

A. M. Abdullayev

«Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali»

Ilmiy jurnal.

2021 yil noyabrdan beri nashr etilmoqda.

Oyiga bir marta nashr etiladi. 16+

3-tom, 9 -son.

Sentyabr 2023 y.

Tahririyat kengashi raisi Salomov O'ktam Raximovich, FarPI rektori

Bosh muharrir K. I. Kurpayanidi

Tahririyat hay'ati: A.M.Abdullaev, M.S.Ashurov, E.A.Mo'minova, K.X.Abduraxmonov, A.N.Asaul, A.V.Burkov, U.V.G'ofurov, M.A.Ikromov, D.Kudbiev, E.S.Margianiti, B.Obrenovich, L.NA Sultonov, L.NA. , A.Xasanov, Sh.T.Karimov, Sh.Sh.Salixanova, U.K.Alimov, S.M.Turabjanov, B.A.Alimatov, R.J.Tozhiyev, A.A.Risqulov, B.M.Tursunov, S. F. Ergashev, J.D.Axmedov, Kh.A. Akramov, M.X. Xakimov, Sh.M. Iskandarova, Z.M. Sobirova, A.M. Muxtarova, L.M. Babakhodjaeva..

Tahririyat manzili: 150107

Farg'ona shahri, Farg'ona ko'chasi, 86 -
uy

Тел. +99888-8600400

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **9.98 /2023**
<http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357>

TOGETHER WE REACH THE GOAL

SJIF 2023: 5,971

<http://sjifactor.com/passport.php?id=21994>

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida ro'yxatga olingan.

Ro'yxatga olish № 1189 Berilgan sanasi: 17-06-2021.

Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali Crossref, OpenAIRE, Google Scholar bazalariga kiritilgan.

Impact-faktor 2021 Evaluation Pending

CC litsenziyasi turi: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Jurnal jahon va mintaqaviy darajada fan va amaliyotning rivojlanish masalalariga bag'ishlangan.

Jurnal olimlar, o'qituvchilar, doktorantlar, talabalar uchun mo'ljallangan.

Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali.

2023. T.3. №9.

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

© «Al-Ferganus» MCHJ,
2023 Farg'ona, O'zbekiston

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

«Al-Ferganus» LLC.
A. M. Abdullaev
“International journal of theoretical and practical research”
Scientific Journal.
Published since November 2021.
Schedule: monthly. 16+

Volume 3, Issue 9

September, 2023.

Chairman of the Editorial Board Salomov Uktam Rakhimovich, rector of FerPI

Editor-in-chief K. I. Kurpayanidi

Editorial Board: A. M. Abdullaev, M. S. Ashurov, E. A. Muminova, K. Kh. Abdurakhmanov, A. N. Asaul, A. V. Burkov, U. V. Gafurov, M. A. Ikramov, D. Kudbiev, E. S. Margianiti, B. Obrenovich, L. Ivars, K. E. Onarkulov, N. A. Sultanov, A. Khasanov, Sh. T. Karimov, Sh. Sh. Khamdamova, D. S. Salikhanova, U.K. Alimov, S.M. Turabdzhanov, B.A.Alimatov, R.Zh. Tozhiev, A.A. Riskulov, B.M. Tursunov, A.A. Shermukhamedov, S. F. Ergashev, J.D.Akhmedov, Kh.A. Akramov, M.Kh. Khakimov, Sh.M. Iskandarova, Z.M. Sobirova, A.M. Mukhtarova, L.M. Babakhodzhaeva.

Address of the editorial office:

150107

Fergana city, Fergana str., 86.

Phone +99888-8600400

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail:alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **9.98 / 2023**

<http://journalseeker.research>

bib.com/view/issn/2181-

[2357](http://bib.com/view/issn/2181-2357)

TOGETHER WE REACH THE GOAL
SJIF 2023: 5,971

<http://sjifactor.com/passport.php?id=21994>

Registered with the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan.

Registration No. 1189 dated 17-06-2021.

The journal "International Journal of Theoretical and Practical Research" is included Crossref, OpenAIRE, Google Scholar.

Impact-factor 2021 Evaluation Pending

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

The Journal addresses issues of global and regional Science and Practice. For scientists, teachers, doctoral students, students.

(2023). International journal of theoretical and practical research, 3(9).

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

© LLC «Al-Ferganus»,
2023, Fergana, Uzbekistan

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

«Al-Ferganus» ООО.

А. М. Абдуллаев

«Международный журнал теоретических и практических исследований»

Научный журнал.

Издается с ноября 2021 г.

Выходит один раз в месяц. 16+

Том 3, Номер 9.

Сентябрь 2023 г.

Председатель редакционного совета Саломов Уктам Рахимович, ректор ФерПИ

Главный редактор К. И. Курпаяниди

Редакционная коллегия: А.М.Абдуллаев, М.С.Ашуров, Э.А.Муминова, К.Х.Абдурахманов, А.Н.Асаул, А.В.Бурков, У.В.Гафуров, М.А.Икрамов, Д.Кудбиев, Э.С.Маргианити, Б.Обренович, Л.Иварс, К.Э.Онаркулов, Н.А.Султанов, А.Хасанов, Ш.Т.Каримов, Ш.Ш.Хамдамова, Д.С.Салиханова, У.К.Алимов, С.М.Турабджанов, Б.А.Алиматов, Р.Ж.Тожиев, А.А.Рискулов, Б.М.Турсунов, А.А.Шермухамедов, С.Ф.Эргашев, Ж.Д.Ахмедов, Х.А.Акрамов, М.Х.Хахимов, Ш.М.Искандарова, З.М.Собирова, А.М.Мухтарова, Л.М.Бабаходжаева.

Адрес редакции: 150107

г. Фергана, ул. Ферганская, 86

Тел. +99888-8600400

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) 9.98 /2023

<http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357>

TOGETHER WE REACH THE GOAL

SJIF 2023:5,971

<http://sjifactor.com/passport.php?id=21994>

Зарегистрирован в Агентстве информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан.
Регистрации № 1189 от 17-06-2021.

Журнал «Международный журнал теоретических и практических исследований» включен в Crossref, OpenAIRE, Google Scholar.

Импакт-факторы журнала: 2021 Evaluation Pending

Тип лицензии CC поддерживаемый журналом: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

В журнале рассматриваются вопросы развития мировой и региональной науки и практики. Для ученых, преподавателей, докторантов, студентов.

Международный журнал теоретических и практических исследований. 2023. Т. 3. №9.

ISSN 2181-2357

©ООО «Al-Ferganus»,
2023, Фергана, Узбекистан

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

TABLE OF CONTENTS

Iqtisodiy fanlar / Economic Sciences/ Экономические науки

1. **Abdullaev, Alisher Makhmudovich** 6
Navigating the future of work: human capital strategies for economic productivity
2. **Akhunova, Marifat Khakimovna** 18
Causes of occurrence and prospects for solving problems arising in the digitalization of the revolution "Industry 4.0"
3. **Davlyatova, Gulnara Mukhamedjanovna** 26
The main factors of thriftiness economic resources and their effect on efficiency
4. **Nabieva, Nilufar Muratovna** 34
Problems of digitalisation of marketing activity of an entrepreneurial subject
5. **Nazarova, Latofat Tohirjon kizi; Mahkamova Sayyoraxon Shokirovna** 44
Modern vectors of labour remuneration development: trends and innovations
6. **Tuychieva, Odina Nabiyevna** 52
Problems of business planning of subjects of entrepreneurship
7. **Usmanov, Akramjon Ahmadjonovich** 61
Use of correlational and regression analysis methods in forecasting investments made in Fergana region

Qisqa xabarlar / Краткие сообщения / Short messages

8. **Bratsylo, Sergey Borisovich** 68
Systemic response to modern challenges and threats to international information and psychological security
9. **Malikova, Ainelya** 71
Characteristics of utilizing digital currency in financial management
10. **Matskevich, Natalia; Kostevich, Elizaveta** 76
Countering fraud in the banking sector of the republic of belarus using ml technology and big data analysis

Advertisement 79

Our publications 90

Citation:

Akhunova, M. Kh. (2023). Causes of occurrence and prospects for solving problems arising in the digitalization of the revolution "Industry 4.0". *SJ International journal of theoretical and practical research*, 3 (09), 18-25.

Ахунова М.Х. (2023). Причины возникновения и перспективы к решению проблем, возникающих в цифровизации революции «Индустрия 4.0». *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 3 (09), 18-25.

Doi:

<https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10427050>

Akhunova, Marifat Khakimovna
Senior Lecturer, Department of Economics
Fergana Polytechnic Institute
ahunovamarifatxakimovna@gmail.com

UDC 65.011

CAUSES OF OCCURRENCE AND PROSPECTS FOR SOLVING PROBLEMS ARISING IN THE DIGITALIZATION OF THE REVOLUTION "INDUSTRY 4.0"

Abstract. *This article discusses the significance of the Fourth Industrial Revolution and its role in the digitalization of the production process. The study of the problems of transition to a new level of development, increasing the pace of innovation, usefulness and adaptability of business systems is of great interest to the scientific community around the world. boosting digitalization dictates new conditions for functioning and development of the economy. In the successful work, the issues of determining the essence of the digital economy, its characteristic features, basic technologies of industry 4.0 are considered. The main processes associated with the transformation for discovery in enterprises are identified, and the competitive advantages achieved in the digital economy as a whole are highlighted.*

Keywords: *industrial revolution, technological order, information society, digitalization of the economy, globalization, Industry 4.0, global development.*

Ахунова, Маърифат Хакимовна
Старший преподаватель кафедры «Экономика»
Ферганский политехнический институт
ahunovamarifatxakimovna@gmail.com

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ, ВОЗНИКАЮЩИХ В ЦИФРОВИЗАЦИИ РЕВОЛЮЦИИ «ИНДУСТРИЯ 4.0»

Аннотация. *В данной статье рассматривается значение Четвертой промышленной революции и ее роль в цифровизации производственного процесса. Исследование проблем перехода на новый уровень развития, наращивания темпов инновационной деятельности, полезности и*

адаптивности бизнес-систем вызывает высокий интерес научного сообщества разных стран мира. Возрастающая цифровизация диктует новые условия функционирования и развития экономики. В успешной работе рассматриваются вопросы определения сущности цифровой экономики, ее характерных особенностей, базовых технологий промышленности 4.0. Определены основные процессы, связанные с преобразованием для обнаружения на предприятиях, а также выделены конкурентные преимущества, достигаемые в цифровой экономике в целом.

Ключевые слова: промышленная революция, технологический уклад, информационное общество, цифровизация экономики, глобализация, «Индустрия 4.0», глобальное развитие.

Axunova, Ma'rifat Xakimovna

"Iqtisodiyot" kafedrası katta o'qituvchisi

Farg'ona politexnika instituti

ahunovamarifatxakimovna@gmail.com

"SANOAT 4.0" INQILOBINI RAQAMLASHTIRISHDA YUZAGA KELADIGAN MUAMMOLARNI HAL QILISH SABABLARI VA ISTIQBOLLARI

Annotatsiya. Ushbu maqolada To'rtinchi sanoat inqilobining ahamiyati va uning ishlab chiqarish jarayonini raqamlashtirishdagi roli muhokama qilinadi. Rivojlanishning yangi bosqichiga o'tish, innovatsiyalar sur'atini oshirish, biznes tizimlarining foydaliligi va moslashuvi muammolarini o'rganish butun dunyo ilmiy jamoatchiligida katta qiziqish uyg'otmoqda. Raqamlashtirishning kuchayishi iqtisodiyotning ishlashi va rivojlanishi uchun yangi shart-sharoitlarni talab qilmoqda. Muvaffaqiyatli ishda raqamli iqtisodiyotning mohiyatini, uning xarakterli xususiyatlari, sanoat 4.0 ning asosiy texnologiyalarini aniqlash masalalari ko'rib chiqiladi. Korxonalarda kashfiyot uchun transformatsiya bilan bog'liq asosiy jarayonlar, shuningdek, umuman raqamli iqtisodiyotda erishilgan raqobatdosh ustunliklar aniqlangan.

Kalit so'zlar: sanoat inqilobi, texnologik tartib, axborot jamiyati, iqtisodiyotni raqamlashtirish, globallashuv, Sanoat 4.0, global rivojlanish.

Введение.

Сегодня мы являемся свидетелями того, что широкое использование IT-технологий в жизни человека, усиление глобализации и расширение глобальной информационной сети Интернет оказывает непосредственное влияние на экономику. Учитывая важность комплексного регулирования этих вопросов, знакомство с темной стороной грядущей технологической революции, именуемой Индустрией 4.0, даст основу для того, как бороться с негативными аспектами, которые могут проявиться в будущем. Сейчас, в XXI-м веке на пороге шестого технологического уклада, к которому подошли только высокоразвитые страны, речь идет о полном проникновении интернета и искусственного интеллекта во все сферы экономики, т.е. переходе к цифровизации экономики всех стран, которая должна кардинально изменить весь мир, а не только высокоразвитые страны, стоящие на пороге шестого технологического уклада. Продуктом современности стала электронная экономика, в том числе веб-интернет и цифровая экономики, которые функционируют с помощью цифровых технологий.

Анализ использованной литературы.

Мы можем увидеть научные взгляды на цифровую экономику в исследовании многих ученых, в том числе Дж. Хокинс, Ю. Бенклер, Н. Негропonte, С.С. Гулямов и др.

В книге Дж. Хокинса «Креативная экономика: как люди зарабатывают деньги на идеях» понятие «креативная экономика» относится к лицам, которые создают культурные, художественные и инновационные продукты и услуги и определяется как объединение предприятий. В изданной в 1995 г. Н. Негропonte книге «Быть цифровым» освещаются исследования по внедрению цифровых технологий в последние десятилетия.

Согласно концепциям, изложенным в научных трудах Ю. Бенклера «Богатство сетей: как общественное производство трансформирует рынки и свободу» и «Цифровая экономика», современные коммуникационные технологии в разных регионах действия специалистов он назвал позволяющими им работать вместе. Гулямов С.С., один из узбекских ученых и др. в учебном пособии «Блокчейн-технологии в цифровой экономике» и в их научных работах цифровая экономика является уникальной теорией, объектом ее изучения, информационное общество.

Анализ и результаты.

Известно, что в истории было 3 промышленных революции, которые:

1. Изобретение паровой машины, механизация производства (конец XVIII в.);
2. Электрификация, конвейер, разделение труда, массовое производство (конец XIX - начало XX вв.);
3. Электроника, индустрия информационных технологий, автоматизированное производство (конец XX века).

Так что же такое «Четвертая промышленная революция?»

По сути, речь идет о новой «мировой» революции, получившей название четвертой промышленной революции «Индустрия 4.0», направленной на слияние технологий и стирание граней между физической, цифровой и биологической реальностью. Одной из характерных ее особенностей является то, что если каждый раз готовность к новому технологическому укладу всегда существенно дифференцировалась по странам, то в нынешней ситуации «многоукладность» не является барьером на пути цифровизации экономики, поскольку в большинстве стран она сопровождается уровнем развития науки и образования населения, не только необходимым, но и достаточным для реализации программы «Индустрия 4.0» в различных отраслях. Сама по себе эта ситуация не столь нова, поскольку инновации могут развиваться не только управляемо, но и подчас стихийно при отсутствии системного целеполагания и управления. Экономический опыт мира предлагает нам целый ряд примеров как в отдаленной, так и в достаточно новой истории, когда стихийное развитие во многом базировалось на интуиции, подражании другим странам. Так, в результате двух последних промышленных революций сформировался инновационный тип развития хозяйственных систем, получивший название цифрового, главным ресурсом которого стали данные [1].

В целом современные развитые предприятия экономики и в частности, частные коммерческие транснациональные компании по всему миру стремятся реализовать концепцию Индустрии 4.0. Эта концепция предусматривает роботизацию производственного процесса повсеместно и цифровизацию производства.

Индустриальная революция 4.0 — это не только скучные вещи, сделанные человеческими руками, которое может занять много рутинной работы от нескольких сотрудников, это умно цифровые устройства подключены к сети и взаимодействуют на всех этапах технологического процесса. Это тип гибкости производства, рационального использования ресурсов и клиентов и бизнеса, участвующих в бизнес-процессах. Роботы на сетевой фабрике и люди становятся равноправными партнерами с более высоким уровнем интеллекта, чем у роботов предыдущего поколения. «Также стоит признать, что вы можете устать постоянно видеть любой термин, связанный со зловещим числом 4.0 в деловом мире. Но, к сожалению, перестать пользоваться термином цифровизация и контролировать ее заранее невозможно. В первую очередь важны разработки, характеризующиеся такими ключевыми словами, как самообслуживание, обработка данных в режиме реального времени, стандартизация и автоматизация, большие данные и прогнозный анализ. Теперь некоторые изобретатели могут полностью автоматизировать этот процесс, то есть доступная, фактическая, запланированная и контекстуальная информация, тестируют замену с оценкой машины. Есть надежда, что первоначальные тесты дадут результаты: есть прогноз, что они не отстанут от людей-экспертов (т.е. менеджеров и супервайзеров), а политические игры, вероятно, далеки от базовой математической модели. Заявлено, что более совершенный и сложный процесс изобретателей будет обобщен в единую систему или автоматизирован в системах самообслуживания» [1]. Внедрение «Индустрии 4.0.» требует от предприятий цифрового проектирования и моделирования технологических процессов, объектов, изделий на всем жизненном цикле от идеи до эксплуатации. Программа «Индустрия-4.0» предусматривает цифровизацию и интеграцию технологических, производственных и бизнес-процессов по вертикали в рамках всего предприятия, начиная от разработки продуктов и закупок и заканчивая производством, логистикой и обслуживанием в процессе эксплуатации [2].

Мы видим, что такие страны теперь также вытягивают дешевую рабочую силу, которую мы можем предложить. Что касается развитых стран, то исследование текстильной промышленности Германии показывает, какой она хочет быть в будущем. В середине восьмидесятого текстильного цеха робот, привезенный из Японии, разрезает материалы с помощью немецкого лазера и пропускает их через швейную машину непрерывного действия [15-25].

Продукт готов через несколько секунд работы. Звуки, исходящие от этих роботов, можно сравнить с предложением, которое читают дешевой рабочей силой. Ведь нашим преимуществом в привлечении инвестиций в эту сферу была дешевая рабочая сила и хлопок. Текстильная техника, ткацкие станки и другие технические компоненты создаются такими развитыми странами, как Германия. Вместо хлопка

они тестируют другие высокоурожайные волокнистые растения. Это означает, что тысячи гектаров земли, требующей хлопка, будут значительно сокращены. Если земля менее требовательна и может быть адаптирована к климату, вам не нужно искать дешевое место для инвестиций» [2].

Только в текстильном секторе такой развитой страны, как Германия выше будущее.

Следствие 1: Бедные страны могут ожидать инвестиций от богатых стран. Площадь значительно сократится. Это, в свою очередь, делает богатых еще богаче, а бедных еще беднее. Им больше не нужны представители третьего класса, даже в качестве рабов.

Предложение I: революция Индустрия 4.0 разрушает рутинную работу, намного скучнее и искусственнее.

Но если избавиться от трудоемкого ручного труда, можно посвятить время умственному труду. Напрашивается вопрос: Готов ли человек использовать свой разум больше, чем руки и ноги? Что нужно сделать, чтобы быть готовым? Эти вопросы требуют детального анализа [3].

Сейчас конкуренция ментальная. Кроме того, международным организациям необходимо рассматривать революцию Индустрия 4.0 в контексте глобального развития, чтобы богатые страны не наказывали бедные страны более экономически.

В экономике и обществе эта технология и промышленная трансформация легче. Чтобы пройти, профсоюзы должны быть на стороне рабочих и заключать взаимовыгодные соглашения с политиками.

Revolution: «The Dark Side of the Moon» создание, производство и продажа идей и технологий. Продукция на этих стадиях всегда была недооценена. Если мы посмотрим на количество добавленной стоимости с точки зрения процессов, мы получим форму, похожую на улыбку. На двух других этапах добавленная стоимость выше, поскольку большую роль играет человеческий разум. Ожидается, что в будущем эта улыбка станет еще более жизнерадостной.

Вот почему рабочий класс больше всего страдает от запуска Индустрии 4.0. Чтобы этого не допустить, необходимо сделать четкий прогноз, где именно и в какой сфере начнется революция Индустрии 4.0 и по какой цепочке она пойдет. Потому что, в критической точке цепочка становится неуправляемой. Так же, как Интернет сегодня не ограничен. А до тех пор политикам, бизнес-лидерам, профсоюзам и почти всем слоям общества придется беспокоиться о том, как сделать эту трансформацию безболезненной [11-28].

Вывод II: Рабочий класс является первой мишенью во всех странах мира, потому что они первые жертвы.

Предложение II: Государствам следует включать политику развития персонала в свои программы, должен войти сейчас. Тенденции на рынке труда необходимо прогнозировать с большой точностью. Примеры включают стратегию «Сделано в Китае 2025» и «Европа 2020». В Европе есть программа STEM (наука, технология, инженерия и математика) для рабочих [3].

Любая технологическая революция создавала дисбаланс на рынке труда. Ваш вместо этого это будет огромным бременем для государственного бюджета. Отсюда ожидаемая отрасль развивающиеся страны больше всего пострадают от революции. Причина в них: роль международных компаний в развитии значительна. Благодаря инвестициям международных компаний формируется рынок труда и приходят технологии. Далее следует формирование среднего класса и улучшение условий жизни. Промышленная трансформация ставит под сомнение эту небольшую стабильность. Это может привести к экономическому и политическому кризису. Самый большой недостаток развивающихся стран связан с ожидаемыми рисками не является полностью воображаемым. Они хотели развитые страны не понимают тип и характер проблем, которые вызывают инновации. Таким образом, они будут прибегать к этому только в крайнем случае.

Следствие III: развивающиеся страны страдают больше всего и возвращаются может вернуться в ряды бедных государств.

Предложение III: проводите открытую политику. Учитывать пожелания разных слоев населения при принятии решений. Правильно адаптироваться к мировому опыту. Познакомьтесь с сообществом, которое вы хотите создать, и узнайте о нем больше. Не сопротивляясь глобализации. Получите максимальную отдачу от своих инвестиций в технологии. В ближайшее максимальное владение техникой. Постоянная коммуникация между властью и народом.

Наоборот, проникновение революции Индустрия 4.0 отбросит нас на десять позиций вниз. Революция Индустрия 4.0 связана, прежде всего, с Интернетом и цифровыми технологиями на всех фронтах. Это означает, что любой хакер или программист находится на расстоянии может войти в вашу область. Это новая игра для бизнеса и безопасности требует адаптации. Требуются относительно новые взгляды на безопасность. Сейчас цифровых захватчиков больше, чем уличных головорезов. Теперь не только крупные компании, но и сотрудники компании обязаны соблюдать требования безопасности: один-единственный утерянный смартфон может дать постороннему доступ к подконтрольному ему оборудованию и другим областям компании. Для обеспечения безопасности одной защиты с помощью программного или аппаратного обеспечения недостаточно. Сейчас компаниям нужны отделы и лаборатории безопасности в режиме реального времени, которые постоянно улучшают безопасность.

Заключение.

Революция «Индустрия 4.0», наряду с улучшением жизни людей, по-прежнему требует решения и поднимает много вопросов. Давайте кратко рассмотрим некоторые из этих вопросов и придем к общему выводу:

✓ Новые рынки, требующие дешевой рабочей силы для наших гастарбайтеров вместо поиска, мы должны сосредоточиться на совершенствовании своих навыков;

✓ Откройте двери и окна. Пусть будут новые ветры и новые идеи. Национальный дух пора отправить в музей;

✓ Только идеи создают новые рабочие места;

✓ Нам необходимо приумножить наши инвестиции в образование. Образование должен войти в поле;

✓ Помимо практических знаний каждого работника в сфере производства, машиностроения и должен знать программирование; каждый знающий работник должен знать общие языки программирования. По этой причине углубленные информационные технологии от детского сада и школы требуется обучение; должно быть проводить политику максимальной открытости и прозрачности и в постоянном общении с народом.

Преимущество революции «Индустрия 4.0» заключается в том, что многие области, такие как промышленность, наука и экономика, продолжают существенно меняться. Поэтому необходимо как можно раньше признать предстоящее кризисное давление и стремиться поддерживать новые инвестиции и в целом своевременно развивать соответствующие мощности.

Список использованной литературы:

1. Akhunova, M. K. (2023). the role of innovation in the development of the new uzbekistan. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 3(1), 11-20.
2. Akhunova, M. K. (2022). Маркетинговые инновации в экономике: проблемы и перспективы развития. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2(11), 106-112.
3. Kurpayanidi, K. (2021). National innovation system as a key factor in the sustainable development of the economy of Uzbekistan. Published online: 20 May 2021. Doi: <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202125805026>
4. Kurpayanidi, K. (2022). Entrepreneurship in the context of institutional transformation of the economy. *Fergana: OOO "Al-Ferganus"*, 2022. – 220 p. – ISBN 978-9943-8579-6-4.
5. Kurpayanidi, K. (2023). Modern digitalization: priorities and prospects. Практическое применение технических и цифровых технологий и их инновационных решений, ТАТУ ФФ, Фергана, 4 мая 2023 г. 1 том, 220-223 bb. https://tatuff.uz/wp-content/uploads/2023/05/1_tom.pdf
6. Kurpayanidi, K. I. (2019). Theoretical basis of management of innovative activity of industrial corporation. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 01 (69), 7-14. Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2019.01.69.3>
7. Kurpayanidi, K. I. (2022). Institutional conditions for the development of entrepreneurship in the context of the transformation of the national. *Scientific and analytical journal Science and Practice of the Plekhanov Russian University of Economics*. Vol. 14, No. 4(48). – P. 103-116.
8. Kurpayanidi, K. I. (2022). Integration of innovation and information and communication technologies as a source of economic transformation. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 10 (114), 1-6.
9. Kurpayanidi, K. I. (2022). Trends in the development of small and medium-sized businesses in the region: foreign experience (based on the materials of the Russian Federation). *ISJ Theoretical & Applied Science*, 09 (113), 11-20. Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2022.09.113.2>
10. Kurpayanidi, K.I. (2022). Institutional conditions for the development of entrepreneurship in the context of the transformation of the national economy. Ukraine, Odessa, Economic Innovations, Vol. 24, Issue 3 (84). 68-77 p. Doi: [https://doi.org/10.31520/ei.2022.24.3\(84\).67-76](https://doi.org/10.31520/ei.2022.24.3(84).67-76)
11. Kurpayanidi, K.I. (2022). Issues of regulation of small business development in the region. Proceedings of the XV International Multidisciplinary Conference «Prospects and Key Tendencies of Science in Contemporary World». Madrid, Spain. Doi: <https://doi.org/10.32743/SpainConf.2022.1.15.331624>
12. Kurpayanidi, K.I. (2022). On the problem of developing an investment policy strategy in the context of institutional transformation. *Nazariy Va Amaliy Tadqiqotlar Xalqaro Jurnali*, 2(3), 7–23. Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6503328>

13. Mamurov D.E. and ets. (2022). Management of innovative activity of business entities in industry: *monograph edited by M.A.Ikramov. - Fergana polytechnic institute. AL-FERGANUS, 2022. – 200 p.*
14. Margianti, E. S., (2020). Role of goal orientation as a predictor of social capital: Practical suggestions for the development of team cohesiveness in SME's. Monograph. Gunadarma Publisher, Indonesia. Doi: <http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.28953.44641>
15. Margianti, E.S., (2022). Development of the business sector of the economy in the context of institutional transformation Jakarta, Gunadarma Publisher, Indonesia, 2022. ISBN: 978-602-0764-47-4.
16. Mikhaylov, A. B., (2023). To the problem of in-company training of company employees. *Publishing House "Baltija Publishing". International scientific conference «Information technologies and management in higher education and sciences»: conference proceedings. Riga, Latvia: 313-317 bb.* Doi: <https://doi.org/10.30525/978-9934-26-277-7-169>
17. Mikhaylov, A.B. (2022). Trends in the development of artificial intelligence in the financial system. *Termiz, Termiz muhandislik-texnologiya instituti-2022. 30-noyabr 2022-yil. 2-qism. 361-362 bb.* Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8105395>
18. Mikhaylov, A.B. (2022). Роль и значение кластеров в экономике Узбекистана. All-Russian Scientific Conference with international participation «Modern science and education: topical issues of theory and practice» Nalchik: KBGU, 2022. – Vol. II. – 788 p. 12-17 bb. Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8105345>
19. Mikhaylov, A.B. (2023). Directions of crediting of business entities in the field of hospitality. Prospects of the development of national craft products in attracting tourists. *Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari to'plami. 25 mart 2023 y. Toshkent moliya instituti, Toshkent: Iqtisod-moliya, 2023. 442-445 bb. ISBN 978-9943-13-999-7.* Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8105495>
20. Mikhaylov, A.B. (2023). Industry 4.0 and its impact on cross-border investment: new challenges and opportunities. "Iqtisodiy tadqiqotlarga asoslangan oliy ma'lumotli iqtisodchi kadrlarni tayorlash: muammolar va innovatsion yechimlar". *Buxoro: Sadridin Salim Buxoriy, Durdona Nashriyoti, 2023. 145-146 bb.*
21. Musajonovich, N. F., & Adhamovich, U. A. (2021). Issues of technological and innovative development of industry. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali, 1(1), 69-75.*
22. Nabiyeva, N., & ets. (2021). Analysis of the State's Macroeconomic Policy. *Revista Geintec-Gestao Inovacao E Tecnologias, 11(4), 4669-4680.*
23. Ахунова, М. Х. (2020). The development of cotton-textile cluster's issues. *Scientific Bulletin of Namangan State University, 2(4), 179-183.*
24. Ахунова, М. Х. (2020). Роль свободных экономических зон в создании инвестиционного климата. *Минтақа иқтисодиётини инвестициялашнинг молиявий-ҳуқуқий ва инновацион жиҳатлари* (pp. 393-398).
25. Ахунова, М.К. (2021). Совершенствование инновационных механизмов экономического развития. *ACADEMICIA: Международный междисциплинарный исследовательский журнал, 11 (10), 1572-1576.*
26. Левин Ю.А., Полетаева Л.П. Инновационное развитие хозяйственных систем: формирование цифровой экономики // *Инновации и инвестиции* № 11, 2017. С.7-10.
27. Омаров М.М., Афанасьева Е.С. Цифровые технологии как маркетинговый инструмент определения возможностей предприятия в стратегической перспективе // *Известия Международной академии аграрного образования.* 2016. № 31. С. 131-133.
28. Тебекин А.В., Морозов Р.В., Белясов И.С. Задачи совершенствования механизмов функционирования хозяйственных образований в легкой промышленности за счет использования технологий цифровой экономики // *Маркетинг и логистика.* 2018. № 4 (18). С. 63-7.

Hurmatli hamkasabalar “Al-Ferganus” nashriyoti va “Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” elektron jurnali O‘zbekiston ta’lim xizmatlari bozorida o‘zining faoliyatini boshlaganligini ma’lum qilamiz.

Ajoyib imkoniyatdan siz birinchilar qatorida foydalanib ilmiy nashrlaringizni chop etishingiz mumkin.

“Al-Ferganus” nashriyotimiz tomonidan Siz taqdim etgan darslik, o‘quv qo‘llanma, monografiya va ilmiy risolalarga ISBN, Doi halqaro raqamli idenfikatorlarni biriktirish, ularning elektron zamonaviy andozadagi muqovalar va ishlanmalarning elektron maketini yaratish, nashriyotda e’lon qilingan ishlarni elektron axborot nashrlarida joylashtirish xizmatlari ko’rsatiladi.

Bizning nashriyotimizning boshqa nashriyotlardan farqi shundaki, tezkor va sifatli xizmat ko’rsatamiz hamda eng asosiysi biz Sizning ishlaringizni Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi va Rossiya Milliy kutubxonasi fondlariga bepul joylashga shuningdek, Rossiya ilmiy iqtiboslik indeksi (RINTs va E – library) platformasiga, CrossRef bazalariga shartnoma asosida joylashtirishga ko’maklashamiz.

“Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” ISSN 2181-2357 elektron jurnali ham o‘z faoliyatini boshlamoqda. Bizning jurnalda O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi ixtisosliklari fizika-matematika, kimyo, biologiya, geologiya-mineralogiya, texnika, qishloq xo’jaligi, tarix, iqtisodiyot, falsafa, filologiya, geografiya, yuridik, pedagogika, tibbiyot san’atshunoslik, arxitektura, psixologiya, sotsiologiya fanlari bo’yicha milliy va xorijiy mualliflarning fanlardan erishgan yutuqlari

va istiqbollari borasidagi ilmiy maqolalari, ilmiy tadqiqotlar olib borayotgan olimlarning ilmiy izlanishlari natijalari e'lon qilinadi. Elektron jurnal har oyda bir marta e'lon qilinadi.

Jurnallarda e'lon qilinadigan har bir maqolaga shartnoma asosida DOI (Crossref) raqami beriladi.

Shuningdek, tahririyat tomonidan:

- maqolalarni sifatli tarjima qilish;
- maqolalarni tahrirlash va jurnallar talabiga moslash;
- maqolalarga ishlov berish;
- maqolalarni plagiats tekshirish;
- xorijdagi nufuzli (Scopus, Web of sciences va yuqori impakt faktorli)

jurnallarda maqollarni sifatli va ishonchli chop etishga ko'maklashish xizmatlarini ham ko'rsatadi.

Imkoniyatni boy berib qo'ymang!

Quyidagi manzillarga murojaat qiling:

Elektron pochta manzili: Alferganus.ltd@gmail.com

Telegramm manzilimiz : [@Alferganus_ltd](https://www.instagram.com/Alferganus_ltd)

Telefonlar: (97) 337-86-00

PUBLIC IDENTIFIERS OF INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

PUBLISHER: AL-FERGANUS LLC - UZBEKISTAN

INTERNATIONAL JOURNAL ADDRESS^{IJA}

IJA.ZONE/16456457645

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IJA}

INTERNATIONAL ARTICLE ADDRESS^{IAA}

IJA.ZONE/1264564543

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IAA}

ВНИМАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ!

Уважаемые коллеги! Сообщаем вам, что издательский дом «AL-FARGANUS» и «**Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali**»- «Международный журнал теоретических и прикладных исследований» начали свою деятельность на рынке образовательных услуг Узбекистана.

Это прекрасная возможность одним из первых опубликовать свои научные публикации. Наше издательство «AL-FARGANUS» предоставляет услуги по прикреплению международных цифровых идентификаторов ISBN, Doi к учебникам, учебным пособиям, монографиям и научным брошюрам, созданию электронных макетов их обложек и дизайнов в современной электронной форме, размещению опубликованных работ в электронные публикации.

Отличие нашего издательства от других издательств в том, что мы предоставляем быстрые и качественные услуги, а главное, бесплатно размещаем ваши работы в Национальной библиотеке Узбекистана им. Алишера Навои и оказываем помощь в размещении вашей работы в Российской национальной библиотеке, а также на платформе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ, e-library) облегчить размещение.

Совместно с Ферганским политехническим институтом запущен проект электронного научного журнала «**Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali** – International Journal of Theoretical and Practical Research. Международный журнал теоретических и прикладных исследований».

Миссия научного электронного журнала направлена на развитие национальной и зарубежной науки, обеспечение общедоступности теоретических

позиций и практических результатов прикладных исследований. В журнале представлены следующие специальности Высшей аттестационной комиссии Республики Узбекистан по физике и математике, химии, биологии, геологии и минералогии, технике, сельскому хозяйству, истории, экономике, философии, филологии, географии, праву, педагогике, медицине, архитектуре, психологии, социологии. Журнал публикует научные статьи отечественных и зарубежных авторов о достижениях и перспективах науки, результатах научных исследований ученых, проводящих исследования. Электронный журнал издается один раз в месяц.

Каждой статье, опубликованной в журнале, на контрактной основе присваивается номер DOI (Crossref).

Также издательство оказывает услуги по:

- качественный перевод статей;
- редактирование статей и адаптация к требованиям журнала;
- обработка статей;
- проверка научных работ (статей, учебных пособий, монографий, диссертаций и др.) на плагиат статей;
- оказывает информационное обеспечение публикаций статей в престижных зарубежных журналах (Scopus, Web of Sciences и журналах с высоким импакт-фактором).

Не упускайте возможность!

Пожалуйста, свяжитесь с нами:

Электронный адрес: Alferganus.ltd@gmail.com

Наш адрес в телеграмм: @Alferganus_ltd

Телефоны: (97) 337-86-00

PUBLIC IDENTIFIERS OF INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

PUBLISHER: AL-FERGANUS LLC - UZBEKISTAN

INTERNATIONAL JOURNAL ADDRESS^{IJA}

IJA.ZONE/16456457645

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IJA}

INTERNATIONAL ARTICLE ADDRESS^{IAA}

IJA.ZONE/1264564543

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IAA}

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti
Administratsiyasi
huzuridagi Axborot
va ommaviy
kommunikatsiyalar
agentligi

№ 7430-3360-d0e2-4e5b-8cf1-9914-2923
Hujjat yaratilgan sana: 2021-06-22
Ariza raqami: 32087634

Hujjat berilgan: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "AL-FERGANUS"
Qabul qiluvchining identifikatsiya raqami: 308291417

Ommaviy axborot vositasi davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

№ 1189

Nomi: "Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar"

Tarqatish shakli: jurnal

Til(lar)i: o'zbek, rus, ingliz

Muassis(lar)i: "AL-FERGANUS" mas'uliyati cheklangan jamiyat

Ixtisoslashuvi: fan sohalaridagi ilmiy nashr

Tahririyat manzili: 150100, Farg'ona viloyati, Farg'ona shahar, Mustaqillik ko'chasi, 42-uy

Tarqatish hududi: O'zbekiston Respublikasi hamda belgilangan tartibda chet davlatlarga

Berilgan sanasi: 17-06-2021

Ro'yxatdan o'tkazuvchi organ rahbari: Xodjayev Asadjon Azatbekovich

Mazkur hujjat Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 15 sentyabrdagi 728-son qarori bilan tasdiqlangan O'zbekiston Respublikasi Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali to'g'risidagi nizomga muvofiq shakllantirilgan elektron hujjatning nusxasi hisoblanadi. Elektron hujjatning nusxasida ko'rsatilgan ma'lumotlar to'g'riligini tekshirish uchun repo.gov.uz veb-saytiga o'ting va elektron hujjatning noyob raqamini kiriting yoki mobil telefon yordamida QR-kodni skaner qiling. Diqqat! Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 15 sentyabrdagi 728-son qaroriga muvofiq elektron hujjatlardagi ma'lumotlar qonuniy hisoblanadi. Davlat organlariga Yagona portalda shakllantirilgan elektron hujjatlarning nusxalarini qabul qilishni rad etishlari qat'iy taqiqlangan.

9103

21.03.2021

Центр государственных услуг

4007765

СВИДЕТЕЛЬСТВО

О государственной регистрации юридического лица (субъекта предпринимательства)

Настоящим подтверждается, что в Единый государственный реестр субъектов предпринимательства внесена запись о создании:

Общество с ограниченной ответственностью "AL-FERGANUS"

(Полное наименование юридического лица – субъекта предпринимательства с указанием организационно-правовой формы)

ООО "AL-FERGANUS"

(Сокращенное наименование юридического лица)

13.03.2021

За регистрационным номером: 963830

(Число, месяц (прописью), год):

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

Организационно-правовая форма:

Общество с ограниченной ответственностью

Местонахождение:

Ферганская область, г. Фергана, Aeroport,

Свидетельство выдано:

Ферганская область, г. Фергана, ЦЕНТР
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

(Полное наименование регистрирующего органа):

Ягона Интерактив
Давлат Хизматлари
Портали

Ўзбекистон Республикаси
Президенти
Администрацияси
хузуридаги Ахборот ва
оммавий коммуникациялар
агентлиги

№ 4446-5760-5988-7507-e628-4252-5710
Хужжат яратилинган сана: 2021-03-23
Ариза рақами: 29059507

Хужжат берилган: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "AL-FERGANUS"
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 308291417

**Ноширлик фаолиятини бошлагани ҳақида ваколатли
давлат органини хабардор қилгани тўғрисида
ТАСДИҚНОМА**

**Хабардор қилувчи юридик шахнинг номи: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "AL-FERGANUS"**

Наشريёт номи: AL-FERGANUS

Ноширлик фаолиятининг ихтисослашуви: ижтимоий-сиёсий, адабий-бадий, болалар ва
ўсмирлар, маънавий-маърифий, илмий, илмий-оммабоп, ўқув адабиётлари, энциклопедик
(маълумотнома), диний, расмий, ахборот-реклама, ишлаб чиқаришга оид, ишлаб чиқаришга оид
меъёрий

СТИР: 308291417

Худуд: Фарғона вилояти

Фаолият юритиш манзили: ул. Аэропортная 1-12

Хабарнома қабул қилинган сана: 2021-03-23

Мазкур хужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали тўғрисидаги низомга мувофиқ шакллантирилган электрон хужжатнинг нусхаси ҳисобланади. Электрон хужжатнинг нусхасида кўрсатилган маълумотлар тўғрилигини текшириш учун hero.gov.uz веб-сайтига ўтинг ва электрон хужжатнинг ноёб рақамини киритинг ёки мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг. Диққат! Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон хужжатлардаги маълумотлар қонуний ҳисобланади. Давлат органларига Ягона порталда шакллантирилган электрон хужжатларнинг нусхаларини қабул қилишни рад этишлари қатъиян тақиқланган.

2205

Our publications

Bizning nashrlarimiz

Наши издания

Abdullayev A.M.

Logistika amaliy mashg'ulotlar: o'quv qo'llanma / Abdullayev A.M., Farg'ona, AL-FERGANUS, AL-FERGANUS, 2023. — 300 b.

ISBN 978-9910-9664-2-2

Курпаяниди К.И.,

Логистика практикum: учебное пособие. /К.И. Курпаяниди. Фергана: AL-FERGANUS, 2023. — 400 с.

ISBN 978-9910-9664-1-5

Курпаяниди К.И.,

Логистика: учебник. /К.И. Курпаяниди. Фергана: AL-FERGANUS, 2023. — 516 с.

ISBN 978-9943-8580-6-0

Kurpayanidi K.I.,
The dynamics of entrepreneurship in the transformation of economic institutions: monograph / Kurpayanidi K.I., edited by M.A. Ikramov. - Fergana polytechnic institute. AL-FERGANUS, 2023. – 200 p. **ISBN 978-9943-8580-4-6**

M. Butaboyev, Sh. Axunova
Raqamli iqtisodiyotda bulutli hisoblash texnologiyalari. O'quv qo'llanma: AL- FERGANUS, 2023. — 200 b.

ISBN 978-9910-9664-0-8

M.T.Bo'taboev, E. A.Muminova
Yashil iqtisodiyot: darslik/ M.T.Bo'taboev, E. A.Muminova Farg'ona, AL-FERGANUS, 2023. 233 b.

ISBN: 978-9943-8580-5-3

Madraximov M. M,
Yunusaliev E.M.,
Abdulhayev Z. E.,
Sattorov A. X.
Gidravlika va
gidropnevmoymoyuritmalar
fanidan masalalar to'plami.
O'quv qo'llanma.
Farg'ona, AL-FERGANUS,
2023. 340 b.
ISBN 978-9943-8580-9-1

Kurpayanidi K.I.,
Entrepreneurship in the
context of institutional
transformation of the
economy: monograph /
Kurpayanidi K.I., edited by
M.A.Ikramov. - Fergana
polytechnic institute. AL-
FERGANUS, 2022. – 220
p.
ISBN 978-9943-8579-6-4

Kurpayanidi K.I., Ilyosov
A.A.
Bojxona ishi: o'quv
qo'llanma/ Kurpayanidi
K.I., Ilyosov A.A. Farg'ona,
AL-FERGANUS, 2022.
308 b.

ISBN: 978-9943-8580-0-8

Muminova E.A

Bojxona ishi:
darslik/Muminova E.A.
Farg‘ona, AL-FERGANUS,
2022.

ISBN:978-9943-8579-9-5

Kurpayanidi K.I.

Bojxona ishi: darslik/
Kurpayanidi K.I.Farg‘ona,
AL-FERGANUS, 2022.
376 b.

ISBN: 978-9943-8579-8-8

Tўxtasiнова Д.Р

Корхоналарда
ходимларни бошқаришда
инновацион усуллардан
фойдаланишни
такомиллаштириш:
монография / Тўхтасинова
Д.Р. - Фарғона
политехника институти.
Фарғона, AL-FERGANUS,
2022. – 162 б.

ISBN 978-9943-8579-5-7

Д.Р.ТЎХТАСИНОВА
КОРХОНАЛАРДА ХОДИМЛАРНИ
БОШҚАРИШДА ИННОВАЦИОН УСУЛЛАРДАН
ФОЙДАЛАНИШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ
Монография
doi Crossref
Farg'ona - AL - FERGANUS - 2022

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7352200>

Kurpayanidi K.I.,

Issues of innovation and innovation management in the context of economic transformation: monograph / Kurpayanidi K.I., edited by M.A.Ikramov. – Fergana polytechnic institute. AL-FERGANUS, 2022. – 280 p.

ISBN 978-9943-8579-2-6

**Курпаяниди К.И.,
Муминова Э.А.**

Основы экономических знаний. Учебное пособие. /К.И.Курпаяниди, Э.А.Муминова - Фергана: AL-FERGANUS, 2022.- 280 с.

ISBN: 978-9943-7707-9-9

Мадаминов Ж.З.

Бўлажак муҳандисларнинг лойиҳалаш компетенцияларини компьютер графикаси воситасида ривожлантириш методикаси: Монография / Мадаминов Ж.З. - Фарғона политехника институти. Фарғона, AL-FERGANUS, 2022. – 150 б.

ISBN: 978-9943-8579-0-2

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7060384>

**Курпаяниди К. И.,
Илёсов А.А.** Саноат
маҳсулотлари
экспортининг ташкилий-
иқтисодий
механизмларини
такомиллаштириш
(Фарғона вилояти саноат
тармоғи мисолида):
монография / AL-
FERGANUS, 2022. – 184 б.
ISBN 978-9943-7707-5-1

**Мамуров Э.Т., Гафуров
А.М.** CAD/CAM/CAE
tizimlarida loyixalash
asoslari. **Дарслик**
/Э.Т.Мамуров,
А.М.Гафуров – Фарғона:
AL-FERGANUS, 2022.-
200 б.

Ўзбекистон
Республикаси Олий ва ўрта
махсус таълим вазирлиги
хузуридаги Олий, ўрта
махсус ва профессионал
таълим йўналишлари
бўйича ўқув-услубий
бирлашмалар фаолиятини
Мувофиқлаштирувчи
кенгаш томонидан дарслик
сифатида тавсия этилган.
(2022 йил 9 сентябр №302-
сонли буйруқ).

ISBN 978-9943-7706-9-0

**Mamurov E.Т., Xusanov
Yu.Yu., Yusupov
S.M.** Mexatronika asoslari.
Darslik/ - E.Т.Mamurov,
Yu.Yu.Xusanov,
S.M.Yusupov - Farg'ona:
AL-FERGANUS, 2022. 280
b.
ISBN 978-9943-7707-1-3

О'zbekiston
Respublikasi Oliy va o'rta
maxsus ta'lim vazirligi
huzuridagi Oliy, o'rta
maxsus va professional
ta'lim yo'nalishlari
bo'yicha o'quv-uslubiy
birlashmalar faoliyatini
Muvofiqlashtiruvchi
kengash tomonidan darslik
sifatida tavsiya etilgan.
(2022 yil 9 sentyabr №302-
sonli buyruq).

E.T.Mamurov, S.M.Yusupov,
Yu.Yu.Xusanov

YO'NALISHGA KIRISH

Darslik

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2022

**MANAGEMENT OF
INNOVATIVE ACTIVITIES
OF BUSINESS ENTITIES IN
INDUSTRY**

MONOGRAPH

K.I. KURPAYANIDI D.E. MAMUROV

Fergana - AL - FERGANUS - 2022

**Mamurov E.T., Yusupov
S.M., Xusanov Yu.Yu.**

Yo'nalishga kirish. Darslik /
E.T.Mamurov,
S.M.Yusupov,
Yu.Yu.Xusanov - Farg'ona:
AL-FERGANUS, 2022.-
150 b.

ISBN 978-9943-7707-0-6

O'zbekiston
Respublikasi Oliy va o'rta
maxsus ta'lim vazirligi
huzuridagi Oliy, o'rta
maxsus va professional
ta'lim yo'nalishlari
bo'yicha o'quv-uslubiy
birlashmalar faoliyatini
Muvofiqlashtiruvchi
kengash tomonidan darslik
sifatida tavsiya etilgan.
(2022 yil 9 sentyabr №302-
sonli buyruq).

**Kurpayanidi K.I.,
Mamurov D.E.**

**Management of innovative
activity of business entities
in industry: monograph /**
Kurpayanidi K.I., Mamurov
D.E.; edited by
M.A.Ikramov. - Fergana
polytechnic institute. AL-
FERGANUS, 2022. – 200 p.
ISBN: 978-9943-7707-3-7

Муминова Э.А.,
Хонкелдиева К.Р.

Тўқимачилик саноати кластерлари
фаолиятида бошқарув механизмларини
такмиллаштириш

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2022

**Муминова Э.А.,
Хонкелдиева К.Р.
Тўқимачилик саноати
кластерлари**

**фаолиятида бошқарув
механизмларини
такмиллаштириш**

[Матн]: монография

/Э.А.Муминова,
К.Р.Хонкелдиева.-

Фарғона политехника
институти. Фарғона: AL-
FERGANUS, 2022.-166 б.

ISBN: 978-9943-7707-7-5

РАХМОНАЗАРОВ П.Й.

Худудларнинг иқтисодий - экологик
тизимларини бошқариш самарадорлигини
ошириш

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2022

Рахмоназаров П.Й.
Худудларнинг
иқтисодий - экологик
тизимларини бошқариш
самарадорлигини
ошириш: монография /
Рахмоназаров П.Й. -
Фарғона политехника
институти. AL-
FERGANUS, 2022. – 170 б.
ISBN 978-9943-7707-6-8

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6750455>

Ashurov Maxammadjon Sotvoldievich

Саноат корxonalarida risklarni boshqarish
mexanizmini takomillashtirish strategiyalari
Монография

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2022

Ashurov, M. S. Sanoat
korxonalarida risklarni
boshqarish mexanizmini
takomillashtirish
strategiyalari. Monografiya.
Farg'ona: Al-Ferganus,
2022.- 120 b.

A.M. Abdullaev, K.I. Kurpayanidi,
A.Sh. Khudaykulov

INSTITUTIONAL TRANSFORMATION OF THE
ENTREPRENEURIAL SECTOR

Monograph

Fergana - AL - FERGANUS - 2021

**Abdullaev A.M.,
Kurpayanidi K. I.,
Khudaykulov A. S.**
Institutional transformation
of the business sector.
Monograph. Fergana "AL-
FERGANUS", 2021. - 180
p.

ISBN: 978-9943-7189-9-9

M.S. Ashurov,
K.I. Kurpayanidi

RAQOBATBARDOSH MILLIY INNOVATSIYA
TIZIMINI SHAKLLANTIRISH
MUAMMOLARI VA YECHIMLARI

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2021

**Ashurov, M.S.,
Kurpayanidi, K.I.**
Problems and solutions for
the formation of a
competitive national
innovation system.
Monograph. Edited by
Doctor of Economics,
Professor Ikramov M.A.,
Fergana: Al-Ferganus,
2021.- 102 p.

ISBN: 978-9943-7706-0-7

ASHUROV M.S., SHAKIROVA Yu. S.

EKOLOGIK MUAMMOLAR VA ULARNI HAL
QILISHDA EKOLOGIK MENEJMENTNING
STRATEGIK YO'NALISHLARI

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2021

**Ashurov M.S., Shakirova
Yu.S.** Environmental
problems and strategic
directions of environmental
management in their
solution. Monograph. Edited
by Doctor of Economics,
Professor Ikramov M.A.,
Fergana: Al-Ferganus,
2021.- 160 p.

ISBN: 978-9943-7706-4-5

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722678>

Жўраева, Н.Қ. Уй-жой коммунал соҳаси фаолиятини бошқариш механизмларини такомиллаштириш.

Монография. - Фарғона: Al-Ferganus, 2021.- 140 б.
ISBN: 978-9943-7189-8-2

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5335878>

Mirzaev, A.T. Methodological aspects of tourism and recreational activity management in Uzbekistan: changes and prospects: Monograph /Mirzaev A.T.; ed G. Sh. Khankeldiyeva - Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 174 p.
ISBN: 978-9943-7706-3-8

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722700>

Muminova, E.A. Innovative paradigm of corporate governance at textile enterprises: methodology, experience and development prospects: monograph /Muminova E.A.; ed. G. Sh. Khankeldiyeva - Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 160 p.
ISBN: 978-9943-7706-1-4

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5676091>

Н.М. Набиева
Хизмат кўрсатиш корхоналарини
ривожлантиришнинг маркетинг стратегиясини
ишлаб чиқиш

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2021

Набиева, Н.М. Хизмат кўрсатиш корхоналарини ривожлантиришнинг маркетинг стратегиясини ишлаб чиқиш. Монография. - Фарғона: Al-Ferganus, 2021.- 162 б. ISBN: 978-9943-7189-7-5

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5230368>

О.С. Назарматов

ТЎҚИМАЧИЛИК САНОАТИ КОРХОНАЛАРИДА
ИННОВАЦИОН ЖАРАЁНЛАРНИ БОШҚАРИШ
УСЛУБИЁТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2021

Nazarmatov, O.S. Improving the methodology of management of innovative processes in the enterprises of the textile industry. Monograph. - Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 200 p. ISBN: 978-9943-7706-2-1

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5675967>

UBAYDULLAYEV M.M.

G'O'ZADA DEFOLIATSIYA O'TKAZISHNING
MAQBUL ME'YOR VA MUDDATLARI

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2021

Ubaydullayev M.M. G'o'zada defoliatsiya o'tkazishning maqbul me'yor va muddatlari. Monografiya. /q.x.f.d., professor F.J. Teshayev muharrirligi ostida. Farg'ona: Al-Ferganus, 2021. – 160 b. ISBN: 978-9943-7706-6-9

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722721>

